

O‘SIMLIKLARDA NAFAS OLISH JARAYONINING ICHKI VA TASHQI OMILLARGA BOG‘LIQLIGI

Tuxtaboyeva Feruza Muratovna¹., Ismoilov Ibroximjon Xakimjon o‘g‘li²., Odasheva Muhtasar Shavkatbek qizi³., Obloberdiyeva Xoldarxon Baxtiyorjon qizi³

Andijon davlat universiteti b.f.n., dotsent¹,

feruzatoxtaboyeva1971@gmail.com

Andijon davlat universiteti o‘qituvchisi²,

ibroximismoilov05@gmail.com

muhtasarodasheva@gmail.com

xoldarxonobloberdiyeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15597080>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘simlik hujayralarida sodir bo‘ladigan nafas olish jarayonining biologik mohiyati va uni tartibga soluvchi ichki (endogen) hamda tashqi (ekzogen) omillar yoritilgan. Shuningdek, har bir omilning nafas olishga ta’sir mexanizmi qisqacha tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Nafas olish, o‘simlik fiziologiyasi, ichki omillar, tashqi omillar, fermentlar, kislorod, harorat.

Аннотация: В данной статье освещается биологическая природа дыхательного процесса, протекающего в клетках растений, и регулирующие его внутренние (эндогенные) и внешние (экзогенные) факторы. Также кратко проанализирован механизм влияния каждого фактора на дыхание.

Ключевые слова: дыхание, физиология растений, внутренние факторы, внешние факторы, ферменты, кислород, температура.

Annotation: this article covers the biological essence of the respiratory process that occurs in plant cells and the internal (endogenous) and external (exogenous) factors that regulate it. Also, the mechanism of action of each factor on breathing is briefly analyzed.

Keywords: breathing, plant physiology, internal factors, external factors, enzymes, oxygen, temperature.

O‘simliklarda nafas olish - bu organizmga zarur bo‘lgan energiyani ajratib beruvchi muhim metabolik jarayonlardan biridir. Bu jarayon orqali o‘simliklar turli hujayraviy faoliyatlar uchun ATF shaklida energiya hosil qiladi. Nafas olish jarayonining samaradorligi ko‘plab ichki va tashqi omillarga bog‘liq. Ularning o‘zgarishi o‘simlikning o‘sishi, rivojlanishi va moslashuvchanligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi [1].

Ichki omillar (endogen omillar)

Hujayra va to‘qima turi. Turli to‘qimalarda nafas olish faolligi har xil bo‘ladi. Masalan, faol bo‘linayotgan meristema hujayralarida - yuqori, pishgan, differensiallashgan to‘qimalarda – pastroq, yashil barglar - fotosintez tufayli energiya muvozanatini ushlab turadi, ammo qorong‘ilikda nafas olish kuchayadi.

O‘simlikning yoshiga bog‘liq. Yosh o‘simliklarda nafas olish tezligi yuqoriroq bo‘ladi, chunki ularning o‘sishi faoldir. Qarigan o‘simliklarda metabolik faollik pasayadi.

Metabolitlar konsentratsiyasi. Hujayradagi glyukoza, piruvat, atsetil-KoA kabi substratlar miqdori nafas olish faolligini belgilaydi. Substratlar yetishmasa, nafas olish sekinlashadi.

Genetik xususiyatlar. Nafas olish jarayonining fermentativ bosqichlari genlar tomonidan boshqariladi. Turli o‘simlik navlari yoki turlari ferment faolligi, mitoxondriya soni va turg‘unligiga ko‘ra farqlanadi [2].

Tashqi omillar (ekzogen omillar)

Harorat. O‘simliklarning nafas olish jarayoni harorat ta’siriga bog‘liq. Bu bog‘liqlik ma’lum harorat darajalarida Vant-Goff qoidasiga bo‘ysunadi, ya’ni harorat har safar 100⁰ ga ko‘tarilganda nafas olish tezligi ikki barobar oshadi. Optimal haroratda fermentlar faol ishlaydi. 0–10°C - nafas olish sekin kichadi, 25–35°C - eng faol bosqich, 40°C dan yuqori - fermentlar denaturatsiyalanadi va

nafas olish to‘xtashi mumkin. Shuning uchun ham nafas olish uchun dastlab kuchayib, so‘ngra pasayadigan harorat emas, balki bu jarayon doim yuqori darajada bo‘ladigan harorat optimal deyiladi. Ko‘pchilik o‘simliklar uchun 30-40 C atrofida bo‘ladi. Bu fotosintezning maqbul darajasidan 5-10 C yuqori. Maksimal haroratda esa 45-55 C atrofida bo‘lib, har bir o‘simlik oqsilining xususiyatiga bog‘liq. Nafas olishning maqbul harorat darajasi tanadagi modda almashinuv jarayonidagi barcha biokimyoviy reaksiyalar va fermentlarning faolligi uchun ham ancha qulaydir.

Kislorod konsentratsiyasi. Nafas olish uchun zarur bo‘lgan O₂ yetarli bo‘lmasa (masalan, suvga to‘yingan tuproqda), o‘simlik anaerob nafas olishga o‘tadi, bu esa energiya hosil bo‘lishini keskin kamaytiradi. Nafas olish jarayoni uchun kislorodning miqdori eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Havo tarkibidagi kislorod 21 % o‘simliklarning erkin nafas olishiga to‘la yetarli bo‘lib, hatto uning miqdori 9 % gacha kamaysa ham o‘simliklarga zararli ta‘sir qilmaydi. Faqat atmosferada 5 % ga tushgandan so‘ngina uning yetishmasligi sezila boshlaydi. O‘simlik to‘qimalaridagi kislorod miqdori atmosfera tarkibidagi kisloroddan past bo‘lib, o‘zgarib turadi. Atmosferadagi kislorod o‘simliklar uchun to‘la yetarli ammo, ildiz tizimi joylashgan tuproqda tez-tez kislorod yetishmaslik hollari sodir bo‘lishi mumkin aynisa, tuzulmasi buzilgan, chirindi moddalari kam, suv bosib, uzoq muddatga saqlanib qolgan qatqaloq hosil bo‘lgan yerlarda kislorodning tuproq zarrachalari orasiga kirib turish jarayoni buziladi va ildizlar uchun anaerob sharoit yuzaga keladi. Ildiz tizimi joylasgshgan tuproq muhitida kislorodning yetishmasligi aerob nafas olish o‘rniga bijg‘ish jarayonini faollashtiradi va natijada zaxira organik moddalar ko‘proq sarflanadi. Organik moddalar sifatida spirtlar ajralib to‘planib, o‘simlik ildizi chiriy boshlaydi. Bu uzoqroq davom etsa o‘simliklarning o‘sish va rivojlanishi, hosildorligi keskin kamayadi va hatto o‘simlik o‘lishi ham mumkin. Shuning uchun bunday yerlarga qo‘shimcha ishlov berish, ya‘ni tuproqni yumshatish, qatqaloqqa yo‘l qo‘ymaslik, o‘g‘itlash zarur [3].

Namlik. Tuproqdagi suv miqdori o‘simlik hujayralaridagi metabolik jarayonlarni ta‘sir qiladi. Namlik yetishmasa, nafas olish jarayoni sekinlashadi, chunki substratlar va fermentlar faol ishlay olmaydi.

Yorug‘lik. Yorug‘lik bevosita nafas olishga emas, balki fotosintez orqali hosil bo‘ladigan substratlar orqali bilvosita ta‘sir qiladi. Qorong‘ilikda nafas olish kuchayadi, chunki fotosintez to‘xtaydi va hujayra energiyani faqat nafas olish orqali oladi. Yorug‘lik yashil o‘simliklarga ta‘sir etganda haroratning ko‘tarilishi kuzatiladi va buning natijasida nafas olish ham tezlashadi. Fotosintezga yorug‘likning ta‘siri natijasida esa nafas olish jarayoni uchun eng zarur organik modda hosil bo‘ladi. Yorug‘lik yashil o‘simliklarning nafas olishiga tog‘ridan-tog‘ri emas, balki boshqa fiziologik jarayonlar orqali ta‘sir etdi. Yorug‘lik ta‘sirini yashil bo‘lmagan o‘simliklarda o‘rganish natijasida uning ma‘lum miqdori tog‘ridan-tog‘ri ta‘sir etishi ham mumkinligi kuzatilgan. Nafas olish jarayonining faoliyati yorug‘lik spektirining ultrabinafsha (380 nm) va ko‘k-yashil (400-500nm) nurlarning yutulishi natijasida kuzatilgan.

CO₂ va boshqa gazlar miqdori. Ba‘zida CO₂ ortishi fermentlar faoliyatiga tormozlovchi ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Shuningdek, sanoat ifloslanishlari yoki metan, SO₂ kabi gazlar o‘simlik nafas olishiga zarar yetkazadi. Karbonat angidridning miqdori ham nafas olish jarayonida muhim hisoblanib to‘qimalarda ko‘p miqdorda to‘planganda nafas olish tezligi pasayadi. Karbonat angidridning to‘planishi ko‘pincha pishib yetilgan va qattiq po‘st bilan qoplangan urug‘lari uzoq yillar davomida o‘zining ko‘karish qobiliyatini yo‘qotmaydi, chunki ularning po‘sti ostida to‘plangan karbonat angidrid ta‘siridan nafas olish tezligi juda sust bo‘lib, organik modda tezda sarflanmaydi. Omborlarda karbonat angidridning miqdori ko‘p bo‘lganda mevalar uzoq muddatgacha yaxshi saqlanadi [4].

Mineral moddalar. Azot, fosfor, kaliy kabi makroelementlar fermentlarning sintezi va faoliyatida muhim rol o‘ynaydi. Masalan, fosfor ATF sintezi uchun zarur.

Suv rejimi. Nafas olish tezligiga hujayralarning suv bilan ta‘minlanish darajasi ham katta ta‘sir qiladi. O‘simliklarning barglarida birdaniga suvning kamayishi sababli dastavval nafas olish tezlashadi. Keyinchalik esa suv tanqisligi ortib borishi bilan nafas olish tezligi ham pasaya boradi. Buni urug‘larda yaxshi kuzatish mumkin. Yetilmagan urug‘larda suvmiqdori ko‘p, nafas olish ham

nisbatan kuchliroq bo‘ladi. Urug‘lar pishib yetilgach suv miqdori past darajada boradi. Bunday urug‘larda nafas olish ham past darajada borib, ular yaxshi saqlanadi. Ekish oldidan ivitilgan urug‘lar suvni 30-35 % gacha shimib olgandan so‘ng ularning nafas olish tezligi bir necha ming martadan oshib ketadi va unish jarayoni boshlanadi. Urug‘larda kechadigan bu fiziologik jarayonlarni boshqarish yo‘li bilan donlarni sifatli saqlash, ulardan yuqori darajada foydalanish mumkin. Urug‘lar oshiqcha suvni shimib olganda ham aerasiya jarayoni buzulib, bijg‘ish boshlanishi va urug‘lar nobud bo‘lishi mumkin. Bunday hollarda urug‘ qorayib qoladi va unuvchanlik qobilyatini yo‘qotadi.

Xulosa qilib aytganda o‘simliklarda nafas olish murakkab va ko‘p bosqichli jarayon bo‘lib, u ko‘plab ichki va tashqi omillar bilan chambarchas bog‘liq. Ichki omillar - o‘simlikning fiziologik holati, to‘qima turi, yoshiga; tashqi omillar esa - atrof-muhit sharoitlariga bog‘liq. Nafas olishning optimal kechishi o‘simlik organizmida energiya muvozanatini ta‘minlaydi, bu esa o‘sish va rivojlanish uchun zaruriy shart hisoblanadi. Shu sababli, bu omillarni nazorat qilish agronomik va ilmiy jihatdan katta ahamiyatga ega. Ushbu omillarni chuqur o‘rganish nafaqat o‘simlik fiziologiyasi va ekologiyasi uchun muhim, balki qishloq xo‘jaligida hosildorlikni boshqarishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Beknazarov A. O‘simliklar fiziologiyasi -2009.
2. Вторичные метаболиты растений: физиологические и биохимические аспекты. Часть 2 Алкалоиды - КАЗАНЬ -2009
3. S.X.Sulliyeva, F.A.Tojiyeva, U.B.Ravshanva “O‘simliklar fiziologik faol moddolari” fanidan amaliy mashg‘ulotlar — Termiz- 2023.
4. Ж.Х. Хожаев “Ўсимликлар физиологияси” – 2004.